

Efektivitas Penerapan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (E-Partisipasi) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pemerintahan Kota Bandung)

Dona Ariska Prima (1910842020)

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas

Limau Manis, Padang

2021

Email: donaariskaprima900@gmail.com

Abstract

. The implementation of e-government in Indonesia is regulated in Presidential Instruction No. 3 of 2003 relating to the National Policy and Strategy for E-Government Development. E-government was created and implemented aiming to achieve effectiveness, efficiency and as a way to improve the quality of public services from government agencies to the community which is realized through online-based service innovations. One type of E-government that is implemented is E-Participation, which is the participation of citizens and the community in making decisions or policies that affect their lives online and is manifested in an application of the People's Online Aspiration and Complaints Service developed by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform and implemented this month. October 2013 in Bandung City. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the People's Online Aspiration and Complaints Service (E-participation) in the city of Bandung. The research method used is descriptive qualitative. Sources of data used are secondary data obtained from the study of literature or literature. The results obtained by measuring 5 indicators of effectiveness measurement, namely program understanding, right on target, on time, achievement of goals and overall real change indicate that the Report Application which is a type of E-government E-participation has been fully effectively implemented even though there are some obstacles that are not too influential on the successful implementation of this public service innovation.

Keywords: Effectiveness, E-Government, LAPOR, E-Participation

Abstrak

Adanya Penerapan e-government di Indonesia diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. E-government diciptakan dan diterapkan bertujuan untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari instansi pemerintah kepada masyarakat yang diwujudkan melalui inovasi pelayanan berbasis online. Salah satu jenis E-government yang diterapkan yaitu E-Partisipasi merupakan partisipasi warga negara serta masyarakat terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka secara online dan terwujud dalam sebuah aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang dikembangkan oleh Kemenpan RB dan diterapkan pada Bulan Oktober 2013 di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (E-partisipasi) di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur. Hasil penelitian yang didapat dengan mengukur 5 indikator pengukuran efektivitas yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata secara keseluruhan menunjukkan bahwa Aplikasi Laporan yang merupakan jenis E-government E-partisipasi sudah sepenuhnya efektif diterapkan walau ada beberapa kendala yang tidak terlalu berpengaruh pada keberhasilan penerapan inovasi pelayanan publik ini.

Kata Kunci: Efektivitas, E-Government, LAPOR, E-Partisipasi, Pelayanan Publik

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa yang berada dalam ranah negara berkembang menuju negara maju. Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini

pemerintah dituntut untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak mendapatkan pelayanan (Bobi Rizki Ananda). Segala giat dan upaya oleh pemerintah Indonesia terus dilakukan mulai dari

pembangunan baik bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, infrastruktur serta pada sektor pelayanan publik oleh pemerintah dengan terus berupaya melakukan segala inovasi dan pembaharuan sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, efisien dan efektif.

Upaya menciptakan pelayanan yang prima tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah (pemda) (Mona Melinda, dkk). Suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik berupa terobosan pelayanan gagasan kreatif original dan memberi manfaat bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang tepat dan cepat. Tidak dapat dipungkiri penyelenggaraan pelayanan publik secara maksimal pada pemerintah daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, murah serta akuntabel (Muhammad Ihsan Kabullah, dkk, 2019)

Salah satu langkah yang diusung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu menerapkan *e-government* yang diterapkan di seluruh instansi di Indonesia mulai dari pemerintah pusat hingga pada pemerintah Daerah. Dimana sebelumnya penyelenggaraan pelayanan publik umumnya dilakukan melalui kontak langsung antara pelayanan antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, dimana pelayanan tersebut identik dengan antrian yang panjang dan proses yang rumit karena seluruh pelayanan dilakukan secara manual dan minim akses teknologi. Pergeseran pelayanan publik

menggunakan teknologi tentu menuntut inovasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelayanan publik tersebut (Hazid, Jalma, dkk, 2019).

Salah satu dampak dari terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini ialah semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang handal untuk mengakomodasi perubahan, baik di lingkungan domestik maupun publik, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi ini (Roni Eka Putera, 2009). Penerapan *e-government* di Indonesia diperkuat dan diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government. E-government diciptakan dan diterapkan bertujuan untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari instansi pemerintah kepada masyarakat berbasis online. E-government dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisien, dan penyampaian layanan (Nugraha, 2018). Dengan hadirnya e-government diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik dan meningkatkan efektivitas internal organisasi pemerintahan juga diharapkan dapat meningkat dan akses yang dilakukan oleh masyarakat terhadap informasi dalam pemerintahan akan semakin mudah (Sosiawan, 2008).

E-government Hartono (2010) dalam (Sitokdana, 2015) juga menyampaikan bahwa e-government adalah suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan pemerintah, proses administrasi, prumusan serta

implementasi kebijakan, pengendalian kebijakan publik, sarana yang demokrasi serta sebagai penyedia layanan dari pemerintah kepada warganya. e-government terdiri dari berbagai jenis atau turunan. Dalam penggunaannya e-government terwujud dalam bentuk e-service, e-budgeting, e-audit, e-payment, e-health, dll. Sistem e-government tidak hanya berpengaruh atau berdampak bagi masyarakat saja tetapi juga bermanfaat untuk pemerintahan itu sendiri untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya pemerintahannya.

Penerapan e-government tidak hanya pelayanan pemerintah kepada masyarakat saja tetapi juga masyarakat ke pada pemerintah. e-partisipasi adalah keterlibatan warga dan pihak lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Terlaksana dalam partisipasi masyarakat terhadap pengambilan keputusan pemerintah dan dengan penerapan E-government hal ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat kepada partisipasi warga negara serta pihak lainnya terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (ICTs). Teknologi tersebut selain berperan mentransformasikan model partisipasi tradisional juga menyediakan saluran partisipasi baru bagi warga negara

Dengan adanya kehadiran dan penerapan e-government di Indonesia membawa dampak positif dimana masyarakat dengan mudah dapat menerima laporan kinerja pemerintahan secara aktual dan tentunya secara transparan dan masyarakat juga dapat secara leluasa untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan pemerintah kapanpun dan

dimanapun. Hal itu dilakukan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Maisy, Triwahyuni, dkk, 2020). E-government dapat menekan anggaran biaya dimana dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi secara online akan menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien baik secara biaya maupun waktu Susena, dkk (2016). Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan e-government pada pemerintahannya untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah di daerah.

Termasuk pada pemerintahan di salah satu kota di provinsi Jawa Barat tepatnya pada Pemerintahan Kota Bandung. Penerapan. Diterapkannya e-government di kota Bandung merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Perda Kota Bandung No 09 Tahun 2009 Tentang RPJMD Kota Bandung serta untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Cerdas yang (Smart City). Berbagai program e-government telah dikeluarkan pemerintah yang mana berbagai layanan online ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di kota Bandung diantaranya membuat website resmi pemerintah kota bandung <https://bandung.go.id/> dimana didalamnya sudah tercakup semua informasi terkait proses pelaksanaan pemerintah seperti sarana prasarana, bank data, transparansi keuangan dll, dan beberapa aplikasi lainnya seperti Smart Card, Panic button, Banserv serta satu layanan dalam bentuk aplikasi yang akan menjadi topik utama yang akan dibahas pada penelitian ini

yaitunya sebuah aplikasi E- Partisipasi yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat dengan LAPOR yang merupakan aplikasi yang dikembangkan Kemendagri untuk aspirasi layanan pengaduan daring bagi masyarakat kota Bandung yang dikelola oleh Bandung Command Center Kota Bandung yang merupakan salah satu aplikasi yang populer dan diunduh masyarakat Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan Layanan Aspirasi Online Rakyat di Kota Bandung dan bisa mengetahui apakah penerapan layanan ini berjalan secara efektif atau tidak?

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian suatu kegiatan atau program agar mencapai tujuan yang ditetapkan (Cici Malitha, 2019). Efektivitas menurut Sedamaryanti (2009) mengartikan efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa jauh target yang telah dicapai, yang berorientasi kepada keluaran dan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Oleh Yamit (2003) efektivitas adalah ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai baik secara kualitas maupun waktu yang berorientasi pada keluaran yang dihasilkan (Raharwindy Kharisma Surajat, 2015). Aspek-Aspek efektivitas menurut Muasaroh (2001) dalam Manunjang, 2018) efektivitas suatu program dapat dilihat dalam berbagai aspek yaitu:

1. Aspek tugas atau fungsi

Suatu program dalam suatu instansi dapat dikatakan efektif jika tugas dan fungsi dari program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar sesuai semestinya

2. Aspek rencana atau program

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila rencana terhadap program tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya

3. Aspek ketentuan dan peraturan

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila aturan-aturan yang telah dibuat terkait program tersebut berfungsi dengan baik yang mana aturan tersebut dibuat demi keberlangsungan proses dari pelaksanaan program tersebut.

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal

Suatu program dapat dikatakan efektif jika dilihat dari sudut hasil tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Sementara untuk pengukuran Efektivitas layanan Aplikasi LAPOR dengan menurut pengukuran efektivitas oleh Sutrisno (2017) yaitu:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

2. Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan

oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan Publik atau pelayanan umum didefinisikan sebagai segala bentuk jasa layanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (Ratminto, 2006). Selain itu pelayanan publik juga diartikan sebagai suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik (Wike Yuliana,2020).

3. E-Government

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarka, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi keutuhan saat

ini (Ferry Anggara,dkk,2021). E-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good Governance*) dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Penerapan *e-government* di Indonesia diperkuat dan diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government. (Kusuma Dewi Arum Sari, dkk, 2012). Inisiatif Indonesia kearah E-government sebenarnya telah diperkenal kan tahun melalui 2001 Melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001tentang Telematika (Mochamad Ridwan,2014).

Keberhasilan E-government oleh Ni Nyoman Dewi Pancarani dalam (Oktavya,2015) yaitu kesiapan SDM, partisipasi, ketersediaan dan konsistensi anggaran, keamanan, infrastruktur.E-government diciptakan dan diterapkan bertujuan untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari instansi pemerintah kepada masyarakat berbasis online, e-government dapat di defenisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk menstransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisien, dan penyampaian layanan (Nugraha, 2018). Dengan hadirnya e-government diharapkan pelayanan

kepada masyarakat dapat lebih baik dan meningkatkan efektivitas internal organisasi pemerintahan juga diharapkan dapat meningkat dan akses yang dilakukan oleh masyarakat terhadap informasi dalam pemerintahan akan semakin mudah (Sosiawan,2008). E-government sdalam penyelenggaraanya pemerintah daerah menekankan aspek keterbukaan, transparansi, efisiensi dalam pemerintahan (Titon Salamet Kurnia,2017). Dengan adanya kehadiran dan penerapan e-government di Indonesia membawa dampak positif dimana masyarakat dengan mudah dapat menerima laporan kinerja pemerintahan secara aktual dan tentunya secara transparan dan masyarakat juga dapat secara leluasa untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan pemerintah kapanpun dan dimanapun

Jenis-Jenis Layanan e-government terbagi atas:

- 1.G2C, Mencakup pencapaian informasi kepada masyarakat, layanan dasar masyarakat seperti pembaharuan surat izin, pemesanan akta kelahiran/kematian, pembayaran pajak dan lainnya.
2. G2B meliputi pertukaran layanan pemerintah dengan komunitas bisnis, termasuk penyebaran kebijakan pringatan, aturan, dan Undang-Undang.Layanan bisnis memperoleh informasi bisnis, formulir lamaran, pembaharuan surat izin, pendaftaran perusahaan sampai pada perolehan surat izin dan pembayaran pajak.
3. G2E meliputi layanan G2C serta layanan khusus yang hanya mencakup pegawai pemerintah seperti syarat pengembangan Sumberdaya Manusia dan meningkatkan fungsi birokrasi.

4. G2G merupakan transaksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar departemen serta perwakilan dan biro terkait yang dapat dijadikan sebagai alat hubungan dan diplomasi nasional maupun internasional (Rina, Noviana,2014)

Untuk penelitian ini akan menggunakan jenis pelayanan e-government G2C yaitu antara pemerintah dan masyarakat karena dalam layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat berjalan dengan proses interaksi pemerintah kepada masyarakat yang terwujud dalam pelayanan publik.

4. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor)

Layanan Pengaduan dan Aspirasi Online Masyarakat merupakan aplikasi yang dikembangkan Kemenpan RB untuk aspirasi layanan pengaduan daring bagi masyarakat kota bandung. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat adalah sebuah aplikasi media sosial yang dibangun dan dikelola oleh Kantor Staff Presiden (KSP) untuk melibatkan partisipasi publik dan meningkatkan interaksi dua arah antara masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung dalam pengawasan program-program pembangunan.LAPOR adalah suatu kanal pelayanan yang berbasis internet berfungsi untuk mengelola semua penyampaian berbasis internet berfungsi untuk mengelola segala penyampaian aspirasi dan layanan pengaduan bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah dalam hal pelayanan publik (Kominfo, 2020) (Laurensia Nindyta. A. H, 2020). Lapor merupakan aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik bersifat dua

arah yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi pencapaian program pembangunan maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan nasional (Beni Segerlaksono, 2020).

LAPOR dapat digunakan secara internal oleh instansi-instansi pemerintah termasuk oleh pemerintah daerah sebagai sistem pengelolaan aspirasi dan pengaduan yang terpadu. Fitur-fitur LAPOR dapat digunakan untuk mendisposisikan laporan yang sudah diterima Organisasi Perangkat Daerah [OPD] terkait. untuk selanjutnya diawasi tindak lanjutnya secara elektronik (Commandcenter. Bandung.go.id)

5. E-Partisipasi

Konsep E- Partisipasi mengacu kepada partisipasi warga negara serta pihak lainnya terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (ICTs). Teknologi tersebut selain berperan mentransformasikan model partisipasi tradisional juga menyediakan saluran partisipasi baru bagi warga negara. Menurut Macintosh (2004) dalam Parlak & Sobaci (2010) mengidentifikasi tujuan E-Partisipasi yaitu:

1. Memperluas jangkauan untuk meningkatkan partisipasi warga.
2. Penggunaan teknologi untuk memfasilitasi Teknik komunikasi yang berbeda-beda dimasyarakat.
3. Menyediakan informasi yang relevan dan lebih mudah dipahami warga agar bersedia terlibat lebih mendalam

(Deliberatif) (Kheyene Molekandella Boer,2019)

Keuntungan dari e- partisipasi adalah keterlibatan warga dan pihak lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Parlack dan Sobaci (2010:78) partisipasi memberikan keuntungan seperti meningkatkan kebahagiaan, memberikan kepuasan, perasaan silibatkan serta adanya komitmen terhadap masyarakat yang lebih besar (Budi Sutrisno,2018).

III.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Fokus Penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan Layanan Pengaduan dan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Governance di Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk metode penelitian dimana peneliti itu sendiri yang langsung bertindak sebagai instrument kunci dari kegiatan penelitian tersebut. Bogdan dan Taylor dalam menyatakan dalam defenisinya, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa serangkaian kata tertulis ataupun dalam bentuk lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. (Triatna,2013). Metode Deskriptif menurut Moleong (2017) adalah metode penelitian yang berisikan kutipan- kutipan data yang memberikan gambaran penyajian laporan yang dapat berasal dari naskah, wawancara, catatan, lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi resmi lainnya. (Iii,2015).

Tempat penelitian ini akan dilakukan di Kota Bandung (Provinsi Jawa Barat). Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan penerapan lapor disini oleh masyarakat direspon baik dan terbukti banyaknya pengunduhan terhadap aplikasi lapor maupun pada websitenya dan karena hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui apakah dalam proses penyelenggaranya dapat berjalan dengan efektif atautkah tidak. Untuk pengumpulan data penelitian penulis melalui data sekunder menggunakan Teknik kepustakaan atau literatur. Teknik Kepustakaan adalah kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam mendapatkan data penelitian.

IV.PEMBAHASAN

a. Penerapan E- Government Untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bandung

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang baru bagi pemerintah untuk memanfaatkannya dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga tercapainya efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Diterapkannya E-government di Kota Bandung merupakan ranah baru dalam pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi yang yang didasarkan pada Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perkembangan Egovernment yang diharapkan sistem pemerintahan melakukan penataan sistem

manajemen. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan e-government pada pemerintahannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. Salah satu secara untuk memberikan layanan e-government kepada masyarakat bermacam jenis salah satunya yaitu website pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan layanan secara elektronik (Santy, Nurina. A, 2014)

Diterapkannya e-government di kota Bandung merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Perda Kota Bandung No 09 Tahun 2009 Tentang RPJMD Kota Bandung serta untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Cerdas yang (Smart City) yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 1470 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Bandung Kota Cerdas periode 2018- 2023 bertujuan untuk memberikan kedalaman melakukan akses terhadap data dan informasi yang dimiliki pemerintah berbasis aplikasi dan jaringan internet hingga masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat .Smart City merupakan suatu konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (E-government) pada pemerintah untuk memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya didalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga Kota Bandung serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan juga memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisien dalam berbagai bidang hingga pada pengelolaan kota.Seperti . Seperti permasalahan kemacetan, penumpukan sampah, jalan rusak dan keadaan

kontur tanah di daerah Bandung dengan adanya e-government dapat diketahui secara real time dan dapat segera dicari jalan keluar secepatnya. (Sutrisno, Budi, dkk,2017)

Pemerintah Kota Bandung mewajibkan seluruh SKPD, Camat, Lurah untuk memiliki akun Twitter, penerapan E-government diantaranya E-procurement, e-payment, update harga pasar, panic butoom, LAPOR, media sosial mapping dengan melibatkan banyak pihak yang diajak untuk menjalin kerjasama secara intensif di berbagai sektor Adibowo). Keseriusan pemerintah Kota Bandung menerbitkan SPBE yang mengatur keterpaduan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik didukung dengan melakukan inventarisasi terhadap aplikasi yang ada, menyiapkan wadah untuk data aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan layanan publik. Sebagai konsep smart city. Bahkan untuk penerapan E-government ini pemerintah kota Bandung sampai menyiapkan 500 wifi di setiap ruang publik untuk pengadaan layanan akses internet di ruang terbuka publik yang sangat memudahkan masyarakat mengakses informasi yang diberikan pemerintah secara online.

Bentuk layanan E-government yang diterapkan diantaranya website Kota Bandung <https://bandung.go.id/> dimana didalamnya sudah tercakup semua informasi terkait proses pelaksanaan pemerintahan seperti sarana prasarana, bank data, update berita Bandung hari ini, selingan pandang, transparansi keuangan, dan juga pelayanan publik (perizinan, administrasi kependudukan, pengaduan masyarakat, pengadaan barang dan jasa, bursa kerja, informasi pajak dan redistribusi yang bisa

juga diakses (Publish), Laporan merupakan aplikasi yang dikembangkan Kemenpan RB untuk aspirasi layanan pengaduan daring bagi masyarakat kota Bandung, dengan aplikasi ini BCC bertugas untuk memonitor pengaduan masyarakat seperti pengaduan masalah infrastruktur dan lainnya yang kemudian laporan akan diposisikan ke dinas terkait untuk ditanggapi, ditindak lanjuti dan diselesaikan (Interact) (Budi Sutrisno,2017), Kartu Bandung Pass atau Smart Card merupakan kartu multifungsi yang bisa digunakan masyarakat Kota Bandung dalam bidang Pendidikan, kesehatan sampai pada kebutuhan hidup. Salah satunya digunakan untuk membayar tarif transportasi seperti angkot, bus dan lainnya. Smart Card didukung oleh lima bank yakni Mandiri, Mega, BCA dan Bank BRI hal ini ditujukan untuk mengurangi aktivitas transaksi tunai di masyarakat dan merupakan salah satu dukungan mewujudkan Bandung Smart City (Transact) (Suhari Ramadhani,2017)

b. Proses Pelaksanaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (E-Partisipasi) di Kota Bandung

Dalam menjalankan pemerintah dan membangun daerahnya serta upaya memberikan pelayanan yang baik, efektif dan efisien, tentu ada keterlibatan masyarakat untuk membantu pemerintah mewujudkan tujuan dan harapan pemerintah tersebut. Hal itu terwujud dalam partisipatif masyarakat berupa pengaduan, laporan, saran dan kritikan dari masyarakat. Dan untuk kota Bandung yang sudah menerapkan E-government mewujudkan Pada salah satu jenis layanan e-government yaitu E-Partisipasi. E-Partisipasi merupakan partisipasi warga negara

serta masyarakat terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (ICTs) (Sutrino Budi, 2018).

Salah satu wujud layanan E-Partisipasi terwujud dalam sebuah website dan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang diluncurkan Bulan Oktober 2013. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat merupakan Aplikasi yang dikembangkan Kemendagri untuk aspirasi layanan pengaduan daring bagi masyarakat kota Bandung, dengan prosesnya aplikasi ini Bandung Command Center bertugas untuk memonitor pengaduan masyarakat seperti pengaduan masalah infrastruktur dan lainnya yang kemudian laporan akan diposisikan ke dinas terkait untuk ditanggapi, ditindak lanjuti dan diselesaikan.

Gambar 1. Aplikasi Lapor Kota Bandung

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) adalah sebuah aplikasi media sosial yang dibangun dan dikelola oleh Kantor Staff Presiden (KSP) untuk melibatkan partisipasi publik dan meningkatkan interaksi dua arah antara masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung dalam pengawasan program-program

pembangunan. Partisipasi dan interaksi dari masyarakat umum ini dijaring melalui penerimaan dan tindak lanjut aspirasi dan pengaduan, yang semuanya terdokumentasi dengan baik dalam aplikasi LAPOR dengan fitur-fitur berteknologi mutakhir dan dapat diakses secara mudah oleh publik. LAPOR dapat digunakan secara internal (dalam lingkungan pemerintahan) termasuk pada pemerintahan daerah sebagai sistem pengelolaan aspirasi dan pengaduan yang terpadu. (commandcenter.bandung.go.id)

Tata Cara penggunaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Gambar 2. Tatacara Penggunaan Aplikasi LAPOR

- Sampaikan laporan melalui situs <http://www.lapor.go.id>, ataupun melalui Mobile Apps, Twitter dan SMS KE 1708 dengan Format BDG (spasi) isi aduan.
- Uraikan kronologis permasalahan secara jelas dan lengkap.
- Sebutkan waktu dan tempat kejadian dalam laporan.
- Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- e. Laporkan bukti pendukung yang tersedia.
- f. Sertakan tagar #LAPOR apabila melapor lewat twitter. (commandcenter.bandung.co.id).

Dengan adanya Website, aplikasi Lapor, Bandung Command Center bertugas untuk memonitor, menerima serta meneruskan berbagai pengaduan masyarakat dari mulai pengaduan Insfrastruku, PPDB siwa baru, dll. Apabila ada pengaduan dari masyarakat, laporan langsung didisposisikan kepada dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan BCC hanya bertugas melakukan monitoring dan seiring masalah pengaduan bukan menjadi wewenang BCC tapi hanya bertugas sebagai perantara. Misalnya laporan mengenai jalan yang rusak atau mengenai saluran air yang rusak maka hal itu merupakan ranah dari Dinas PUPR. Dalam hal ini BCC hanya menerima data laporan aduan saja yang kemudian setelah laporan kerusakan jalan atau saluran air rusak maka BCC menginformasikan kepada Dinas PUPR untuk ditindaklanjuti dan hal ini juga berlaku pada laporan aspirasi masyarakat Kota Bandung.

c. Efektivitas Penerapan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (E-partisipasi) sebagai upaya meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung

Untuk mengukur Efektivitas penerapan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sebagai salah satu jenis Layanan E-

government yaitu E- Partisipasi menggunakan pengukuran dari Sutrisno (2017) yaitu:

1. Pemahaman Program

Untuk membuat penerapan program aplikasi LAPOR ini pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi baik itu sebelum pelaksanaan aplikasi ini maupun saat aplikasi ini mulai di jalankan. Kementrian PANRB yang dipandu Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik dengan Tim Lapor Kota Bandung yang dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi mengadakan sosialisasi LAPOR di terminal Leuwi Panjang, Jalan Soekarno Hatta No. 205 Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018), tujuan diselenggarakannya sosialisasi LAPOR bertujuan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya atau pengaduan ke LAPOR, Jika mendapatkan kendala atau hambatan.Pemerintah melalui instransi terkait akan langsung merespon dan menindak lanjuti dengan cepat. (Yudi, 2018). Bahwak agar makin memasyarakatkan aplikasi LAPOR ini pemerintah kota bandung akan terus mensosialisasikanya ke tengah - tengah masyarakat tujuannya agar masyarakat mengetahui saluran yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga pemerintah kota bandung bisa memperoleh masukan untuk membuat keputusan yang tepat. Dan juga sebagian besar masyarakat sudah mengetahui aplikasi ini bahkan aplikasi Lapor di Download sampai dengan 10.000 orang. (Budi Sutrisno,2018). Berdasarkan penelitian dengan populasi sebanyak 1. 873.856 orang (BPS Kota Bandung, 2014) tingkat partisipasi masyarakat terhadap program LAPOR dari segi mengetahui cukup besar lebih dari 69,3 % dan sisanya 36,1 %

tidak mengetahui (Nur Atnan, dkk, 2018). Kebanyakan pengaduan oleh masyarakat Kota Bandung yaitu seputaran masalah Infrastruktur, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana (Sity Widharetno Mursalin, 2018).

2. Tepat Sasaran

Untuk indikator tepat sasaran aplikasi Laporan dapat dikatakan tepat pada sasaran yang dituju karena segala persoalan yang dilaporkan pada aplikasi dan di terima BCC pasti akan disalurkan untuk diatasi pada badan atau dinas yang tepat sesuai dengan laporan yang diajukan. Begitupun dinas yang ditunjuk segera melakukan proses penyelesaian dan penindaklanjutan aduan kepada masyarakat yang meminta layanan berupa aduan, seperti laporan aduan adanya jalan rusak di beberapa jalan di kota bandung yang menjadi wewenang Dinas PUPR dan Dinas BINA Marga yang bertugas sebagai badan pemelihara jalan dan tidak boleh dipegang oleh Dinas lain seperti Dinas Pendidikan dan dinas tidak terkait lainnya, maka setelah menerima aduan, Dinas PUPR Langsung mencari penyelesaian dengan membuat website Dinas Bina Marga dimana didalamnya memuat informasi jalan mana saja yang rusak, bagaimana perbaikannya, termasuk tender dan alokasi biaya. Dan untuk jenis aduan seperti ini Dinas Terkait lebih dahulu memantau lokasi dan akhirnya merumuskan solusi penyelesaiannya untuk selanjutnya diselesaikan dengan deadline waktu selama 60 hari. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan proses penyelesaian segala aduan akan dilakukan tepat sasaran dengan penempatan berbagai bentuk aduan pada dinas -dinas yang terkait dan sesuai dengan aduan untuk diselesaikan artinya tidak ada dinas yang boleh memegang masalah aduan

kalua laporan itu bukan wewenangnya (Tepat Sasaran)

3. Tepat Waktu

Untuk laporan baik dalam bentuk pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat yang sudah dikirimkan ke dalam Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang diterima oleh Bandung Commad Center (BCC) selanjutnya akan ditujukan pada instansi terkait sesuai dengan laporan yang mana instansi terkait akan bergerak cepat untuk menyelesaikan laporan pengaduan atau aspirasi dari masyarakat. Hal itu tergambar pada pendapat Herman salah satu petugas BCC mengatakan untuk respon pertama dari penyelenggara pelayanan publik dan akan diberikan respon paling lambat 3 hari, yakni berupa informasi status pengaduan telah disalurkan. Sedangkan untuk kategori aduan berupa permintaan informasi dan keluhan wajib diberikan paling telat 5 hari, untuk aduan berupa sengketa dan pelanggaran tanpa melakukan pemeriksaan pelanggaran tanpa melakukan pemeriksaan lapangan, akan diproses selama 14 hari dan terakhir jika pengaduan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan, paling lambat harus dituntaskan 60 hari. (Yud/Red,2018).

Hal ini menunjukkan pemerintah Kota Bandung memiliki komitmen yang sungguh - sungguh untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat hal itu tergambar dalam rentang waktu pemerintah menyelesaikan segala pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Memang proses penyelesaian berbagai laporan pengaduan atau aspirasi tidak bisa diselesaikan sekaligus dalam

satu waktu. Alasannya yaitu setiap bentuk laporan yang diterima pemerintah lewat Lapor tentulah tidak akan sama pasti memiliki kesulitan tersendiri dalam penyelesaiannya ada yang berat ada pula yang ringan tentunya lama atau tidaknya proses penyelesaian harus dimaklumi dan dipahami masyarakat dan untuk proses aduan di kota Bandung sendiri berjalan dengan baik dengan sepon penyelesaian yang cepat sesuai dengan berat kasus pengaduan bahkan oleh Walikota Bandung Ridwan kamil mengatakan “ melalui sistem pengaduan online ini semua pengaduan masyarakat bisa diawasi.Saya juga akan mudah mengamati interaksi antara masyarakat dan pemerintah kota,mudah ketahuan mana yang cepat diselesaikan, dinas- dinas mana yang tidak merespon sama sekali sehingga mudah dilakukan evaluasi “ pada tangga 27 September 2013 (News.detik.com,2013). Apalagi Aplikasi dan website LAPOR Terdapat track record sehingga Walikota Bandung akan bisa mengawasi berjalanya layanan ini kapanpun dan dimanapun. Maka dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya Evaluasi dan Pengawasan dari Walikota maka akan membuat para Dinas -Dinas terkait akan memaksimalkan kinerjanya untuk mempercepat waktu penyelesaian aduan yang ditujukan kepada Dinas nya sesuai dengan target waktu yang disusun.

4. Tercapainya Tujuan

Pada indikator pengukuran ini bahwa Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bisa dikatakan mencapai tujuan yang telah dicangkan pemerintah Kota Bandung hal itu terlihat pada pengunduhan aplikasi LAPOR yang mencapai 10.000 orang pengguna dengan 10.949 laporan masuk dan hamper 80 % nya ditanggapi oleh

pemerintah dan sudah ditindak lanjuti (Budi, Sutrisno, 2018). Bahkan pada indikator pemahaman masyarakat yang mengetahui Aplikasi Lapor menyentuh angka 69,3 % angka ini menunjukkan lebih dari sebagian masyarakat sudah mengetahui keberadaan aplikasi ini. Bahkan oleh Komdisminfo Kota Bandung Ahyani Raksanegara mengatakan “Kalau dihitung setiap minggunya ada 20-30 laporan yang masuk atau sejak pertama diterapkan sudah ada 18.000 aduan masuk” dalam acara Bandung Menjawab Taman Sejarah, Kota Bandung ada hari selasa tanggal 10 juli 2018. Dan dari 18.000 kasus yang masuk, Ahyani memastikan 90 % diantaranya langsung diproses dan terselesaikan. Sementara 10 % sisanya tengah dalam proses dan ada yang alih kewenangan ke Provinsi dan Pusat. Permasalahan aduan yang datang melalui Aplikasi LAPOR untuk masalah ringan maksimal 10 hari penyelesaian, sementara yang sedang hingga berat paling lama sampai satu bulan atau lebih (Tri Ispranoto, 2018).

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dari adanya penerapan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sudah dipaparkan pada indikator pencapaian tujuan yang dapat disimpulkan adanya aplikasi ini sangat membantu memudahkan masyarakat untuk mengajukan laporan baik itu pengaduan maupun laporan aspirasi kepada pemerintah hanya menggunakan satu aplikasi saja dan bisa dilakukan pengaduannya kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang terlebih dahulu ke kantor dinas pemerintah terkait. Dengan pencapaian yang sangat diapresiasi yaitunya dari 18,000 aduan masuk dan 90 % berhasil ditangani itu adalah upaya pemerintah Kota Bandung yang

sangat membanggakan bahkan 10 % nya terus diupayakan bahkan ada yang dilimpahkan kepada provinsi dan pusat karena aduannya tidak sanggup hanya diselesaikan oleh badan pemerintah Kota Bandung saja dan ini merupakan langkah yang saya rasa sangat tepat yang menunjukkan pemerintah Kota Bandung sangat sungguh - sungguh untuk menyelesaikan berbagai keluhan masyarakat demi dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan terbaik untuk masyarakat daerahnya.

Bahkan capaian yang diraih aplikasi lapor sampai pada penghargaan. Dimana Pemerintah Kota Bandung di ganjar penghargaan TOP 10 Pengelolaan Pelayanan Publik 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara The International Public Service Forum 2018 di Jakarta pada tanggal 8 November 2018. Hal itu karena Pemerintah Kota Bandung memiliki layanan LAPOR yang telah di modifikasi dan Aplikasi ini mampu bersaing dengan sekitar 4.000 layanan pengaduan milik Lembaga dan pemerintah daerah lainnya di Indonesia dan penilaiannya terkait pengolahan keluhan dan masukan dari masyarakat menjadi pelayanan yang lebih baik. (Prokopim Kota Bandung). Dan juga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan Aplikasi Lapor juga berpengaruh pada peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kota Bandung karena pemerintah tidak bisa megawasi selau kondisi masyarakat dan daerahnya secara teratur dan adanya laporan aduan dan aspirasi oleh masyarakat tentu akan sangat membantu masyarakat mengetahui bagaimana kondisi masyarakatnya secara real sesuai laporan dan ini sangat membantu masyarakat untuk menentukan

keputusa, kebijakan sebagai jalan keluar atau solusi mengatasi berbagai aduan dan aspirasi dari masyarakat.

d. Kendala Dalam Penerapan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Bandung

Dalam penerapan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Tidak ada kendala yang besar. Hanya beberapa kendala yang tidak terlalu berat tapi butuh untuk diperhatikan pemerintah kota bandung yaitu oleh Kepala Divisi Administrasi, Susilo Pranomo mengungkapkan “Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan aplikasi LAPOR yang menyebabkan belum maksimalnya penerapan layanan ini antara lain belum adanya petugas yang bertugas yang menjadi operator atau tim admin LAPOR, Serta belum adanya pejabat penghubung pada UPT yang bertugas mengelola pengaduan secara internal serta belum adanya sinergi antara admin pusat, admin kanwil dan admin UPT” pada tanggal 10 Agustus 2018.

Walaupun hambatan yang terjadi tidak membawa dampak besar pada kesuksesan penerapan penerapan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, namun kendala ini juga harus menjadi fokus perhatian pemerintah Kota Bandung untuk diselesaikan agar penerapan aplikasi LAPOR benar- benar maksimal di terapkan dan dapat menghasilkan kesuksesan dan keberhasilan yang lebih baik lagi.

V.PENUTUP

Dapat disimpulkan diterapkannya e-government di kota Bandung merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Perda Kota Bandung No 09 Tahun 2009 Tentang RPJMD Kota Bandung. Penerapan E-government di Kota Bandung diantaranya Publish yaitu website resmi kota bandung, interact berupa aplikasi LAPOR dan transact seperti Smart Card pengganti transaksi tunai. Pada Penerapan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang dibentuk oleh Kemenpan RB dan diterapkan di Bandung pada Oktober 2013 (E-Partisipasi) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung diukur dalam 5 indikator pengukuran efektivitas yaitu pemahaman terhadap program, disini pemerintah Kota Bandung telah melakukan sosialisasi secara terus menerus baik sebelum aplikasi itu diterapkan maupun saat aplikasi itu berjalan dan itu terbukti dengan persentase masyarakat yang mengetahui sebanyak 69,3% mengetahui dengan unduhan Aplikasi mencapai 10.000 orang. Ketepatan Sasaran, aplikasi Laporan dapat dikatatan tepat pada sasaran karena segala persoalan yang dilaporkan pada aplikasi dan di terima BCC pasti akan disalurkan untuk diatasi pada badan atau dinas yang tepat sesuai dengan isi laporan yang diajukan.

Ketepatan Waktu, dalam respon pertama dari penyelenggara pelayanan publik dan akan diberikan respon paling lambat 3 hari, yakni berupa informasi status pengaduan telah disalurkan. Sedangkan untuk kategori aduan berupa permintaan informasi dan keluhan wajib diberikan paling telat 5 hari, untuk aduan berupa sengketa dan pelanggaran tanpa melakukan

pemeriksaan pelanggaran tanpa melakukan pemeriksaan lapangan, akan diproses selama 14 hari dan terakhir jika pengaduan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan, paling lambat harus dituntaskan 60 hari, hal ini menunjukkan adanya tata aturan mengenai batas penanganan pengaduan yang baik. Untuk Ketepatan Sasaran dari 18.000 kasus yang masuk dipastikan 90 % diantaranya langsung diproses dan terselesaikan. Sementara 10 % sisanya tengah dalam proses dan ada yang alih kewenangan ke Provinsi dan Pusat. Perubahan Nyata, Dimana Pemerintah Kota Bandung di ganjar penghargaan TOP 10 Pengelolaan Pelayanan Publik 2018 dari Kemenpan RB pada acara The International Public Service Forum 2018 di Jakarta.

Tentu dengan terpenuhinya 5 indikator pengukuran Efektivitas menunjukkan penerapan Laporan **diterapkan secara efektif** dan terbukti meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan Kota Bandung, adanya keterlibatan masyarakat yang terwujud melalui aplikasi Laporan, masyarakat bisa melaporkan berbagai hal baik itu pengaduan maupun aspirasi mengenai keadaan daerah dan masalah pelayanan publik, laporan itu maka hal ini akan menjadi gambaran untuk menentukan keputusan dan kebijakan yang efektif untuk menyelesaikannya dan itu terbukti bahwa 90% aduan yang masuk semuanya sukses diselesaikan bahkan mendapatkan penghargaan bergengsi tingkat nasional hal ini benar-benar menunjukkan Kinerja pelayanan pemerintah pada masyarakat meningkat berkat penerapan dari Aplikasi Laporan. Walau ada beberapa kendala internal seperti tidak adanya tim admin laporan dan komunikasi kurang antar UPT tidak

mempengaruhi keberhasilan penerapan aplikasi Laporan.

VI.SARAN

Saran penulis terhadap penerapan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kota Bandung yaitunya agar pemerintah kota bandung lebih giat lagi dalam melakukan aplikasi ini dan juga memperbaiki kendala atau tantangan penerapan walau itu tidak terlalu berpengaruh pada keberhasilan layanan ini. Dimana hal ini harus dilakukan agar penerapan layanan ini bisa lebih maksimal dan menghasilkan implementasi keberhasilan yang lebih maksimal serta sukses dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

VII.REFERENSI

Jurnal

- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111.
<https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>
- Sudrajat, Raharwindy Kharisma, dkk. (2015). *Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang*. *Jurnal Adminisitrasi Publik*, Vol. 3, No.2, Hal 2145-2151
- Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). [file:///D:/Downloads/115-File Utama Naskah-552-1-10-20210319](file:///D:/Downloads/115-File%20Utama%20Naskah-552-1-10-20210319). *JIAPI:Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15–26.
<https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i1.36>
- Sosiawan, E. a. (2008). *Tantangan dan Hambatan Dlam Implementasi E-Government di Indonesia*. Seminar Nasional Informatika,2008 (Semnas IF), Hal 99-108
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.
- Nugraha, J.T. (2018). *E-government dan Pelayanan Publik (studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pmerintahan Kabupaten Sleman)*. *Jurnal Lomunikasi dan Kajian media*, Vol. 1, No. 2
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24.

- <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216.
<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223.
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care’S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265.
<https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>
- Susena, Lestari, D. A. (2016). *Efektivitas Penerapan Elektronik Government Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen*. *Jurnal SAINSTECH Politik Indonusa Surakarta*, Vol. 2, No. 6
- Arum Sari, Kusuma Dewi, dkk. (2014). *Implementasi E- government dalam Upaya Peningkatan Clean Government dan Good Governance di Indonesia*. *Jurnal JEAM*, Vol.11, No. 1
- Noviana, Rina. (2014). *Manajemen E-governance Berbasis Web Model Government to Citizen (G2C) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro: Jurusan Adminitrasi Publik
- Trisno, Andhika. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wane Kota Manado*. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1, No. 1
- Triatna, A. T. (2013). *Peranan Ekstra Kulikuler Paskibra Dalam Meningkatkan Nasionalisme Siswa (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Ekstrakulikuler Paskibra SMP Pasundan 1 Banjaran Kabupaten Bandung)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
Http://Repository.Upi.Edu/457/6/S_PKN_09016_40_CHAPTER3.Pdf,50-67.
- Sutrisno, Budi, dkk. (2017). *E-Partisipasi Dalam Pembangunan Lokal (Studi Implementasi Smart City Kota Bandung*. *Jurnal Socioteknologi*, Vol.17, No.2
- Adibowo, Rino, dkk. (2016). *Penerapan E-government Dalam Diplomasi Pemerintahan Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 2
- Ramadhani, Suhari. (2017). *Penerapan E-governmen di Kota Bandung*. *Adminitrasi Publik: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati*
- Atnan, Nur, dkk. (2018). *Tingkat Partisipasi Publik Melalui Pemanfaatan Media*

- Lapor di Kota Bandung*. Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 2 Hal 150-162
- Mursalin, Siti Whidaretno. (2018). *Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 15, No. 1
- Kurnia, Toton Slamet. (2017). *E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia*. Jurnal Masalah -Masalah Hukum. Vol 46, No 2
- Wulandari, Cici Malitha. (2019). *Efektivitas Penerapan E-government Melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) di Kabupaten Kuantan Singingi*. JOM Fisip, Vol.6, No. 2
- Ridwan Satya, Muhammad. (2014). *Implementasi E- government dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas*. Jurnal Sistem Pemerintahan Indonesia, Vol 11, No 3
- Oktavia. A. A. (2015). *Penerapan (Eletronik Government) E- government Pada Kantor Pelayan Pajak Pratamadalam Pemberian Pelayanan di Kota Bontang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3, Hal 1433-1447
- Boer, Kheyene Molekandella. (2019). *E-Partisipasi Dalam Selamatkan Lingkungan di Era Digital*. Jurnal An-Nida, Vol. 11, No.1
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). *Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman*. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Anngelina, Haspo. L. N. (2020). *Penerapan Aplikasi SP4N Dalam Manajemen Pengaduan Masyarakat di Kota Solok*. Jurnal JMIAP, Vol. 2, No. 2
- Segerlaksiono, dkk. (2020). *Analisis Penerapan Elektronik LAPOR (E-Lapor) Dalam Pengaduan masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.2, No. 2
- Aprilia, Santy Nurina. (2014). *Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Jombang, Kabupaten Jombang*. Jurnal Wacana, Vol. 17, No 3
- Yunas, Novi Setya. (2020). *Implementasi E-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada birokrasi Pemerintah Kota Surabaya*. Jurnal Matra Pembaharuan, Vol.4, No. 1
- Putra, R. E., Valentina, T. R., (2011). *Implementasi Program KTP (E- KTP) di Daerah Percontohan*. Jurnal Mimbar.

Website

- Meiwan Kartiwa. (2018). *LAPOR Sumbang Penghargaan Untuk Pemkot Bandung*. Prokopim Kota Bandung (Jendela Informasi Kota Bandung) diakses 8 April 2021.

<https://humas.bandung.go.id/berita/lapor-sumbang-penghargaan-untuk-pemkot-bandung>

Dprd Kota Bandung. (2013). Sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

<https://dprd.bandung.go.id/warta/sosialisasi-layanan-aspirasi-dan-pengaduan-online-rakyat-2> diakses 6 April 2021